

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОМИДОРА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632469>

Мирахмедов Фахриддин Шахобиддинович,

Старший преподаватель Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий.

Хакимов Шахбозбек Шавкатбек угли

Магистр Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий.

Аннотация: *Вопросу об использовании удобрений не только для повышения урожая, но и с целью улучшения плодовых качеств помидора за последние годы уделяется большое внимание. В этом отношении еще предстоит многое изучать на отдельных сортах в разных почвенно-климатических условиях Узбекистана.*

Ключевые слова: *Помидор, удобрение, урожай, хозяйство, качества, семеноводства, агротехника, сорт, гибрид, гектар.*

Совершенствование организации и управления отраслей сельского хозяйства является стратегическим приоритетным направлением в развитии экономики Республики Узбекистан. К настоящему времени созданы и успешно функционируют агротехника, выращивание гибридных семян, сортовая оценка семеноводческих посевов и семенной контроль овощных культур[1].

Полезность и декоративность помидоров человечество оценило достаточно давно. С самого момента появления в Европе в далеком XVI веке, помидоры выращивались, как декоративные растения. Еще в начале XIX века они считались ядовитыми. Но потом их распробовали и вопрос, чем удобрять помидоры, чтобы получать максимум с каждого куста или, какая самая лучшая подкормка для томатов начал будоражить умы аграриев[3].

Для нормального развития и протекания всех процессов жизнедеятельности томаты нуждаются в сбалансированном поступлении различных микро- и макроэлементов. Нехватка питания выливается в ослабленность кустов, малое количество и размер, а также низкие вкусовые характеристики помидоров, даже если сорт был многообещающим.

Широкая сеть селекционных опытных станций и сортоиспытательных участков Узбекистана постоянно работает над выведением новых высокопродуктивных клонов, популяций, гибридов, линий и сортов помидора, приспособленных к местным условиям.

Высокие урожаи получают от гибридов и сортов, выращенных в местных условиях. Но привезенные или индуцированные семена сортов дают урожай выше местных.

При плохой агротехнике ценные качества сорта могут постепенно утратиться, поэтому соответственно каждому гибриду и сорту томата необходима разработать определенную агротехнику. Орошения является составной частью системы агротехнических мероприятий природных зон Узбекистана, где сельскохозяйственные культуры недостаточно обеспечены водой.

Агротехника помидоров на семена аналогична агротехнике этой культуры на продовольственные цели. В Узбекистане помидоры на семена можно выращивать как методом рассады, так и без рассадной культурой – посевом семян в грунт. Помидоры нужно выращивать на структурных плодородных почвах, а также заправленных минеральными и органическими удобрениями.

Вносятся органические удобрения для томатов в открытый грунт заблаговременно в несколько этапов, начиная с осеннего перекапывания огорода, а затем с весенней вспашки. Придется мириться с неприятными запахами, а также с тем, что эффект не моментальный. Чтобы вся органика переработалась и как следует насытила грунт легкоусвояемыми веществами, может потребоваться даже не один месяц и не один год. Особенно это касается обедненных почв.

При размещении семеноводческих посевов помидоров на орошаемых землях во всех областях республики, хорошими предшественниками являются картошка и хлопчатник, так как под них обычно вносят большое количество минеральных и органических удобрений.

Таблица 1
Некоторые районированные сорта помидоров
(Открытый грунт)

<i>Наименование сорта</i>	<i>Степень отзывчивости сортов к удобрениям</i>	<i>Код страны</i>	<i>Год включения в реестр</i>	<i>Урожай с 1 ц/га</i>
Бехрам F ₁	Очень высокая	NL	2018	350
Куркам	высокая	UZ	2018	330
Рубин черри	Очень высокая	UZ	2018	380
Чудо F ₁	средняя	IN	2018	300
Юлдуз	Очень высокая	UZ	2018	340
Югук	Очень высокая	UZ	2018	360
Айваз F ₁	средняя	NL	2017	290
Матонат	Очень высокая	UZ	2018	355
Альянс F ₁	средняя	FR	2010	310

NPT 404 F ₁	средняя	NL	2017	320
------------------------	---------	----	------	-----

Примечание

	Высоко урожайные сорта
	Более устойчивые к вредителям и болезням
	Плоды хороших вкусовых и товарных качеств.

Фермерские хозяйства получают с гектара по 35-40 кг семян, но семеноводческие передовые хозяйства собирают 100 и более килограммов семян хороших посевных качеств. В фермерском хозяйстве имени «Хайрихон Йулдаш» Андижанского района Андижанской области в 2019 году на площади 8 га добились урожая семян помидоров сорта Юлдуз по 130 кг с гектара.

С каждым годом все большую популярность приобретают готовые комплексные удобрения для томатов, которые избавляют от необходимости самостоятельно готовить питательные смеси. Комплексные удобрения очень удобны и просты в применении: их можно использовать как по листу, так и для применения методом фертигации.

Такие сбалансированные препараты содержат важные элементы для полноценного роста и развития растений. Они активизируют рост вегетативной массы, ускоряют образование цветков и завязей, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания.

Перед тем, как удобрять помидоры, следует взвешенно подойти к выбору удобрения, оценив его питательные и полезные свойства. Только так можно вырастить крепкие здоровые растения и получить высокий урожай качественных томатов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Набиев Б.Н. «Агротехника новых сортов и гибридов помидора». Innovation in the modern education system. Part 7. Washington. June 2021.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент-2018г 40-42 стр.
3. <https://aidamin.com/ru/articles/kak-podkormity-pomidoru>.